

Reaproveitamento de azulejos históricos descartados como entulho para a produção cerâmica

DOI:10.5281/zenodo.13744332

Stephanie Assef Mendes Gasparetto¹, Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad², Milena Monteiro Rosa³

¹Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU-UFPA, Professora Substituta FACORE-UFPA, assefstephanie@gmail.com

²Doutora em Ciências, Docente PPGAU, PPGPatri, FACORE-UFPA, thais@ufpa.br

³Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, FAU-UFPA, monteiormilena@gmail.com

Palavras-chave: Azulejo histórico, reaproveitamento, requeima.

Azulejos históricos são de grande importância cultural no cenário luso-brasileiro, no qual se destaca a cidade de Belém-PA, pela grande variedade de exemplares. Apesar da sua importância patrimonial, painéis azulejados da cidade apresentam elevado estágio de deterioração e são descartados como entulho. As perdas mais significativas são de suas camadas decorativas, portanto as cerâmicas possuem potencial de reaproveitamento. A pesquisa tem por objetivo eliminar processos de deterioração das cerâmicas de azulejos históricos, por meio de tratamento térmico, para reutilização na produção de réplicas. A amostragem consiste em azulejos, inteiros ou fragmentos, com perdas de vitrado maiores que 50%. Os métodos utilizados foram: documentação e mapeamento de danos; caracterização física das amostras antes e depois da requeima (ensaios de densidade, absorção total em água, colorimetria, e microscopia óptica); aplicação de procedimentos restaurativos com limpeza por via mecânica e química, e requeima a temperatura de 1000°C. No mapeamento de danos foram identificados sujidades, depósitos, e manchas escuras, brancas, ou avermelhadas. A limpeza foi eficaz na remoção de vestígios de vitrado, sujidades, depósitos de tinta e de argamassa, e biocolonização superficiais. As manchas enegrecidas, brancas e/ou avermelhadas foram removidas ou suavizadas após o tratamento térmico. A requeima, auxiliou no clareamento da cor das chacoas e maior uniformidade das superfícies. Foi observado um pequeno aumento na porosidade acessível das amostras. Os resultados preliminares apontam que o reaproveitamento das cerâmicas de azulejos descartados é um caminho sustentável a ser seguido na conservação e restauro da azulejaria.